

O'ZBEKISTONDAGI SHIA DIASPORASI TARIXI VA BUGUNI

Ahrorov Botir Baxodirovich

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi,
Xorijiy tillar ommalashtirish bolimi bosh mutaxassisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073965>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda shia diasporasining o'ziga xosligi, kechagi kun va bugungi holat, shuningdek qo'shni mamlakatlarning bu holatga ta'siri kabi masalalar muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Islom dini, shia, mazhab, metod, e'tiqod.

So'nggi uch yil mamlakatimiz hayotida katta o'zgarishlar va yuksalishlarga boy bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan diniy qadriyatlarimizni qayta tiklash va rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Boshqa sohalar bilan birga, ilmiy-ijodiy, diniy ta'lim sohalariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, 2018 yil 16 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi tarixiy Farmoni juda ko'p imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Taraqqiyotimizning yangi davrida diniy va milliy qadriyatlar yanada rivoj topib, ajdodlarimizning diniy-ma'rifiy merosini teran o'rganish va tahlil qilish, ularning ilmiy an'analarini munosib davom ettirishga alohida e'tibor qaratildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

XVI asrdan to XX asrning 20-yillarigacha Movarounnahrning sunniy hukmdorlari va Eron shialari o'rtasidagi diniy-g'oyaviy raqobatlar sababli yuzaga kelgan to'qnashuvlar, Eron va unga chegaradosh bo'lgan mamlakatlardagi ijtimoiy-siyosiy va diniy vaziyatlar ta'sirida O'rta Osiyoga shialik vakillari kelib o'rnashgan. Shu sababli O'rta Osiyoda, xususan, hozirgi O'zbekiston Respublikasi hududida (eronlik yahudiylardan tashqari) ularni *eroniy* (fors. "eronlik") etnografik atamasi bilan ataydilar. Ammo *eroniy* umumiy etnik termin bo'lib, barcha shialar bitta "subetnik"¹ guruhga tegishligini bildirmaydi. Biz eronlik deb bilgan shialar orasida (qaysi shahardan kelib chiqishiga qarab) o'zini *marvi/mavri* (*marvlik*), *sabzbori* (*sabzavorlik*), *mashhadi* (*mashhadlik*), *giloni* (*gilonlik*), *mozandaroni* (*mozandaronlik*), *nisoi* (*nisolik*) deb ataganlarni ham uchratishimiz mumkin.

2007 yilda Samarqand shahri *eroniylarining* Panjob va Xo'ja Soat mahallalarida o'tkazilgan tadqiqotlarda "Panjob" masjidi imomi noibi Is'hoqov Yusuf (1953 yil tavallud topgan, millati eroniy), shuningdek, Eron-o'zbek do'stlik

¹ "Subetnik" ("Subetnos") atamasi bu yerda ma'lum bir xalq yoki etnosdan jug'rofiy yoki siyosiy sabablarga ko'ra ajralib chiqqan guruhga nisbatan ishlatilmoqda.

jamiyati va madaniyat markazi raisi G'ulomov Ravshan (Ravshan polvon, 1960 yil tavallud topgan) bilan bo'lgan suhbatda ular Samarqandda eroniy-shialardan tashqari rus tilida so'zlashuvchi ozarbayjon shialari ham istiqomat qilishlarini va ularni *pirsiyon* deb atashlarini hamda ayrimlarining pasportlarida *ozarbayjon* o'rniga millati *fors* deb yozilganini aytgani ma'lum².

O'rta Osiyoda, xususan, O'zbekistonda taxminan 60 ming, Qozog'istonda taxminan 78 ming, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikistonda taxminan 20 mingdan ortiq ozarbayjon hozirda istiqomat qiladi. Ozarbayjon millatiga mansub kishilar Sovet ittifoqi davrida bo'lgan tuzum va yuritilgan stalincha siyosat tufayli Markaziy Osiyo hududida joylashgan sotsialistik respublikalarga boshqa – *rus, arman, chechen* va h.k. kabi millat vakillari qatorida ko'chirib keltirilgan. Sovet ittifoqi davridagi siyosat va vaziyat Markaziy Osiyoga kelgan ozarbayjonlarning dunyoqarashi, e'tiqodi, urf-odatiga ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Masalan, 2007–2011 yillarda Toshkent davlat sharqshunoslik instituti Siyosatshunoslik fakulteti “Xalqaro munosabatlar” yo'nalishi bakalavr talabasi, millati ozarbayjon bo'lgan Gadjieva Sakina Fikretovnaning aytishicha, amakisi vafot etganda, uning oilasi yon qo'shnilari bo'lgan arman va ruslar bilan birgalikda xristianlik odatiga ko'ra musiqa sadosi ostida dafn qilingan. Endi esa, biz, ya'ni ozarbayjonlar, musulmon ekanligimizni tushunib yetmoqdamiz, – deb qo'shib qo'ygan. Ozarbayjon-shialar o'zini musulmon deb anglashiga, albatta, ular yashayotgan davlatlarda tashkil etilgan madaniy-ma'rifiy markazlar katta ahamiyatga ega. Binobarin, bunday markazlar Turkmanistonning Turkmanboshi (oldingi Krasnovodsk), Qozog'istonning Olma-ota, Qirg'izistonning Bishkek, Tojikistonning Dushanbe, O'zbekistonning Navoiy, Samarqand viloyatlari, Farg'ona vodiysi va Toshkent shahrida mavjud. O'zbekistondagi ozarbayjonlarning ilk madaniy markazi 1989 yilda Toshkent shahrida (“*Gardashlik*” – “*Qardoshlik*”) va yana biri Samarqand viloyatida ochilgan.

Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston eroniy-shialarining Sovet ittifoqi davridagi hayoti ham o'ziga xosligi bilan ajralib turardi. Avvalambor, shialarni boshqa din va millat vakillari bilan bir qatorda sovetlashtirish oqibatida ularning shialik haqidagi bilimlari g'ira-shira, to'g'rirog'i, ma'lum (aftidan, soddalashtirilgan) diniy marosimlar ko'rinishida saqlanib qolgan. Bu ko'rinish ko'plab tadqiqotchilar izlanishida uchraydi. Masalan, o'zlarining ilmiy izlanishlari jarayonida B. Bobojonov va A. Mo'minovlar Samarqandning “*yangi*”

² Ata-Mirzaev O., Gentshke V., Murtazaeva R. Ko'p millatli O'zbekiston: tarixiy va demografik jihat. – T.: Ed. Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot adabiyoti, 2008. – 54–68, 144–151-betlar.

diniy rahbarlari 1990-yillar boshlarida umuman shialik haqida, uning ustiga, shialikning ichki oqim va firqalari haqida keng bilimlarga ega emas edilar.

Hozirda O'zbekiston eroniylarining asosiy me'moriy yodgorliklari haqida gapirar ekanmiz, Samarqanddagi Sovet ittifoqi paytida "O'zSSR Samarqand shahar "Og'oyi Mirhasan" diniy jamiyati Panjob masjidi" deb nomlangan *Panjob* masjid va madrasasi haqida gapirib o'tmasdan iloj yo'q. Madrasa XIX asrda bizgacha yetib kelmagan masjid va uning minorasi bilan qurilgan bo'lib, me'mori Xo'ja Abduraim bo'lgan. Ushbu kompleks Hojibobo Abduoxunbek degan shaxsning vaqf yerida qurilgan. Panjob madrasasi 1908 yildan boshlab ishga tushgan bo'lib, bu yerda tarbiyalanuvchilar diniy va dunyoviy ilmlarni o'rganishgan. 1924 yilgacha imorat yaxshi holatda saqlangan bo'lib, o'zining belgilangan mohiyatiga ko'ra foydalanilgan. 1924 yildan madrasa (Sovet ittifoqining ko'plab diniy muassasalari kabi) turli xil tashkilot va idoralar uchun moslashtirilgan va o'shandan beri imorat o'zgarishlarga uchragan. 1939–1943 yillarda madrasada hunarmandchilik bilim yurti joylashtirilgan. Keyinroq inshoot har xil idora – qurilish, savdo, magazin, pochta sifatida foydalanilgan. 1990 yilga kelib Panjob madrasasi Samarqanddagi eroniylar ajdodlari tomonidan qurilgan Murod Avliyo xotira kompleksi bilan birgalikda o'zining haqiqiy sohiblari bo'lgan musulmon-shialar qo'liga o'tgan. Shu yilning 10 martidan Panjob madrasasida "Eroniyar madaniyat markazi" tashkil etilgan. Madrasaga tutashgan masjid o'rniga 1997 yil yangisi qurilib, 1999 yilda ishga tushirilgan. Bundan tashqari, Panjob masjid va madrasasidan 50 metr oraliqda Panjob mozori nazorati ham eroniylar qo'liga o'tgan. Aytishlaricha, u yer qardoshlar qabristoni bo'lib, eroniylardan tashqari arab, yahudiy va kurdlar dafn etilgan³.

XULOSA VA MUNOZARA

Demak, O'zbekiston hududida istiqomat qiluvchi eroniylar O'rta Osiyo xalqlarining biri sifatida saqlangan. Eroniyar mahalliy xalqlar bilan ancha yaqinlashib ketish bilan bir qatorda, o'zlarining diniy va etnik identifikatsiyasini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Bunday holat O'rta Osiyodagi mamlakatlardan ko'proq O'zbekistonda uchraydi. Shu bilan bir qatorda, mavjud sharoitlar tufayli eroniylarning O'zbekiston madaniyati va faniga qo'shgan hissasi, shubhasiz, kattadir. Bu jarayonlar mafkuraviy jihatdan e'tiborga sazavor bo'lishidan tashqari, ilmiy (etnologik yoki tarixiy) jihatdan ham qiziqarli. Ya'ni eroniylar kabi etnik guruhlar mahalliy sharoitlarga moslashib, hatto shu sharoitlarga o'zining tegishli ta'sirini ko'rsata olgan. Kelajakda shu kabi omillarni etnologlar, albatta, keng va chuqurroq o'rganishi lozim. Xususan, eroniylarning har xil sharoitlarga

³ Aliyeva F. Samarqandlik eronliklar // O'zbek gumanitar jurnali "Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari" No 1 (13). – T., 2001. – B. 123–125; Aliyeva F. Samarqand eroniylari. centr-asia.narod.ru/iran 20.06.2006-09:46

adaptatsiya (moslashish) sabablari va turlarini aniqlash dolzarb masalalar qatorida turadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1. Dinshunoslik. O'quv qo'llanma / Muratov D., Alimo- va M., Karimov J., Najmiddinov J., Jo'raev Sh. –Toshkent, 2019. – 286 b.
2. “Subetnik” (“Subetnos”) atamasi bu yerda ma'lum bir xalq yoki etnosdan jug'rofiy yoki siyosiy sabablarga ko'ra ajralib chiqqan guruhga nisbatan ishlatilmoqda.
3. Ata-Mirzaev O., Gentshke V., Murtazaeva R. Ko'p millatli O'zbekiston: tarixiy va demografik jihat. – T.: Ed. Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot adabiyoti, 2008. – 54–68, 144–151-betlar.
4. Aliyeva F. Samarqandlik eronliklar // O'zbek gumanitar jurnali “Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari” No 1 (13). – T., 2001. – B. 123–125; Aliyeva F. Samarqand eroniylari. centr-asia.narod.ru/iran 20.06.2006-09:46

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

